

ТАКТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАРДА ОЛИБ БОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

О.Ё. Бекторов

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Ўзбекистон Давлат жимсоний тарбия ва спорт университети.
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон.

Муаллиф билан боғланиш учун: bektorov80@bk.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220446>

Аннотация. Ёш футболчиларнинг ўйин тактикасини ошириш ҳамда мустахкамлаш учун машғулотларда замонавий восита ва усуллардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Восита ва усулларни қўллай билиш ёш футболчиларнинг тактик билимларни ривожланишига уларни майдондаги умумий фаолияти яхшиланишига олиб келади.

Калим сўзлар: назарий машғулотлар, тактик кўрсатмалар, лицензия талаблари, ўйинчлар жойлашуви, тактик чизмалар.

Abstract. The use of modern tools and methods in training is important to improve and strengthen the tactics of young players. The ability to apply tools and techniques leads young players to increase their tactical knowledge and improve their overall performance on the field.

Key words: competitive activity, technical-tactical actions, cheating the opponent, placement of players, a shot on goal.

Мавзунинг долзарблиги. Республикамизда иқтидорли футболчиларни танлаш ва тайёрлашнинг самарали тизимини яратиш, миллий терма жамоалар ва профессионал футбол клублари учун сифатли спорт захирасини шакллантириш, халқаро талаб ва стандартлар асосида футбол бўйича тренер ва ҳакамларни тайёрлаш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда. “Истеъдодли ва салоҳиятли футболчиларни танлаш, миллий футболмизини қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш, ёш футболчиларда профессионал иштиёқ, маҳорат ҳамда кўникмаларни юксалтириш, маҳоратли чарм тўп усталаридан мамлакат клублари ва терма жамоаларига ишончли захира шакллантиришга муҳим аҳамият касб этади”.

Ушбу зарурият асосида ёш футболчиларнинг техник-тактик тайёргарлик даражасини юқори савияда бўлиши муҳим омил саналади. Юртимизда ёш футболчиларни тайёрлаш ва тактик ҳаракатларни ривожлантиришнинг замонавий усуллари татбиқ қилиш жараёни ташкил этилган. Бироқ, ёш футболчиларнинг тактик тайёргарлик томонларини назорат қилиш ва ривожлантиришга йўналтирилган илмий тадқиқот ишлари деярли амалга оширилмаган. Бу ҳолат шундан далолат берадики, мазкур соҳа бўйича амалга оширилиши лозим бўлган барча илмий ишлар соҳани янада ривожлантириш ва унинг илмий негизларини шакллантиришга асос бўлади.

Тадқиқот олиб борилиши. Тадқиқ қилиш услубларидан бири анкета сўровномаси унда 60 нафар футбол мураббийлари иштирок этган. Шундан Осиё футбол томонидан берилган 12 нафари олий даражадаги “про” лицензиясига, 12 нафари “А” лицензиясига, 19 нафари “В” лицензиясига, 17 нафари “С” лицензиясига эга бўлган.

Анкета сўровномасининг маълумотларига кўра тактик тайёргарликни қайси ёшда такомиллаштириш муҳимлиги 60% респондентлар томонидан 13-14 ёшда эканлиги белгиланган. Анкета сўровномаси маълумотларига кўра мураббийлар ёш футболчиларнинг тактик тайёргарлигини ривожлантиришда амалий машғулотларидан 78 % назарий машғулотлардан 22% фойдаланишлари аниқланган.

Бу кўрсаткич эса мураббийлар тактик тайёргарликни ривожлантиришда асосан амалий машғулотларга таянишини кўрсатади.

Бундай кўрсаткичлардан ёш футболчиларда тактик тайёргарликни ривожлантиришда назарий машғулотларга катта эътибор бериш ва машғулотларда янги инновацион усулларни қўллаш вазифасини белгилайди.

Тадқиқот давомида Тошкент шаҳридаги футбол мактабларининг тактик тайёргарлигига оид назарий машғулотлари ўрганилди. Унда мураббийларнинг ёш футболчиларга назарий машғулотларда ўйин тактикасини ўргатиш усуллари таҳлил қилинди.

Таҳлил натижаларидан мураббийлар мусобақа даврининг ҳафталик микроциклда тактик тайёргарликга оид назарий машғулотларни режа асосида ўтказишлари ҳамда ўқув машғулотларида кўрсатиш ва сузлашиш усулларида фойдаланишлари аниқланди.

Мусобақа давридаги ўтказиладиган амалий машғулотларда тактик ҳаракатларни ривожлантириш учун бериладиган машқларни ўйин эпизодига яқинлаштириб ўтказиш, яъни режа бўйича ҳужум ва ҳимояда тактик ҳаракатларни бажаришга берилаётган вазифалари ҳажми кичик бўлиб, олдиндан ўйланган комбинацияли машқларни осон усуллар орқали ижро этиш билан кифояланади. Бу эса рақиб ўйинчиларни олдиндан ўйланган тактикани тез англай олишларига замин яратади.

Мусобақа даврининг ҳафталик микроциклда футбол мактабларида тактик тайёргарлик бўйича фақатгина ҳафтанинг бўш кунлари назарий машғулотларни олиб боришган. Назарий машғулотлар ҳафтанинг душанба ва жума кунлари ҳар бир машғулот 90 дақиқа давомида ўтказилган.

Назарий машғулотда ёш футболчиларнинг тактик билимларини оширишда хориж футбол жамоаларининг ҳужум ва ҳимоя зоналаридаги тактик ўйинлари, мураббийларнинг қарашлари таҳлил қилинган. Режа асосида тактик билимлар асосида савол жавоблар ўтказилган.

2023 йилда таклиф этилган методика бўйича Пахтакор футбол академияси 14 ёшли тарбияланувчиларида тактик билимлари мустаҳкамланиб, ошириб борилди. Мусобақа даврининг ҳафталик микроциклда назарий машғулотлар душанба ва чоршанба кунлари ўтказилди.

Шанба кунги назарий тайёргарлик амалий машғулотдан олдиндан ўтказилди. Ушбу кундаги назарий машғулотларга 20-40 дақиқа вақт ажратилган. Ҳафтанинг чоршанба кунги назарий машғулотда майдондаги тактик эпизодлар (ҳужум ва ҳимоядаги тактик ҳаракатлар) учун компьютер дастури орқали топшириқлар берилган.

Якшанба кунги ўтказиладиган расмий чемпионат ўйинининг муҳокамаси, душанба кунги назарий машғулотда (ёзиб олинган видеоси билан) жамоа бўлиб таҳлил қилинган.

Назарий машғулотларда тактик тайёргарликнинг ҳужум ва ҳимоядаги, стандарт вазиятлардаги, тўп узатишларда, тўпсиз ҳаракатлар бўйича Футбол боард тактикал (Tactical Board) онлайн платформа бўйича назарий кўрсатмалар ва шуғуланувчилар ўзлари тактик схемаларни ўзлаштириб кўрсатмалар беришди.

Тадқиқот давомида ёш футболчиларнинг ўйинлари видео тасвирга олиниб (Видеокамера Sony FDR-X3) уларнинг майдондаги тактик ҳаракатлари қандай амалга оширилганликлари, ҳатолари ва ютуқлари таҳлил қилиб борилди.

Таҳлил натижалардан мураббийлар тактик тайёргарликни ривожлантиришда назарий машғулотларда намоёиш этиш ва кўрсатиш, сўзлашиш усули, жаҳон футболи жамоалари ва ўйинчиларини ўйин тактикасини намоёиш этиш усулларида кенг фойдаланишлари аниқланди (1-расмга қаранг).

1-расм. Назарий машғулотларда таълим усулларида фойдаланиш схемаси

Назарий машғулотларда ўрганилган тактик ўзлаштирилган амалий машғулотларда квадратлар 4x2, 4x1, 5x2, 6x2, икки ёқлама ўйинлар 6x5, 7x6, 8x7, ҳимояда 3 кишига қарши, ҳимояда 2 кишига қарши ва ҳужумда стандарт вазиятлардаги тактик машқларда мустаҳкамланди.

Хулоса. Педагогик тадқиқотларда шу нарса аниқландики тактик томонлама яхши тайёргарликка эга ўйинчи, расмий ўйинларда ўз позициясида ҳамда ҳужум ва ҳимоя зоналарда тўп билан ва тўпсиз бажариладиган техник ҳаракатларини самарали бажаришади, бу эса тактик тайёргарлиги техник ҳаракатларга ишончли боғлиқлигини кўрсатади.

Ёш футболчиларнинг тактик ҳаракатларни тарбиялашда футбол ўйин қоидаларни ёддан билиш муҳимдир. Ўйин қоидаларни ўзлаштирган ёш футболчи ўйин вазиятларида ўз жамоадосларни ҳужумда, ҳимоядаги ҳаракатлари ноаниқликлар юзага келишга йўл қўймайди. Футбол ўйинларида футболчиларнинг ўйин қоидаларни билмаслиги, ҳакамлар билан тортушувларини, ўйин вазиятларда оддий қоидаларни бузилшини, хатокки катталар футболда ҳам кузатилади.

Футбол тактикаси назариясини ўрганиш ўйиннинг асосий қоидаларини тушунтиришдан бошланиб, улар ўйин машқларини бошқариш давомида ҳамда машғулот ўйинлари вақтида амалий жиҳатдан ўзлаштирилади. Футболчиларнинг ўйин фаолияти шароитларида яхши мўлжал олиш ва техник-тактик жиҳатдан тўғри қарор қабул қилиш қобилияти кўп жиҳатдан назарий билимлар билан боғлиқлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Артиков А.А. Мусобақа шароитида малакали футболчилар томонидан бажариладиган техник усулларнинг мақсадли аниқлиги таҳлили. Фан-спортга Илмий назарий журнал №3. 2018 йил. 23-27 б.
2. Шермухамедов А.Т. Анализ соревновательной деятельности футболистов академии "Пахтакор" (U-16). Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность. III Международная научно-практическая конференция. Челябинск, 29 апреля 2019 года. 272-274 с.